

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА
ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ГЕНДЕР
ТЕНГЛИГИ КОМИССИЯСИ
ФАРҒОНА ДАВЛАТУНИВЕРСИТЕТИ ҚОШИДАГИ
ГЕНДЕР ТЕНГЛИГИ ТАДҚИҚОТЛАР МАРКАЗИ
“ҚАЛБ НУРИ” АЁЛЛАР ВА УЛАРНИНГ ОИЛАЛАРИНИ
ИЖТИМОИЙ-ҲУҚУҚИЙ ҚўЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ МАРКАЗИ

ЁШЛАРДА МИЛЛИЙ УРФ-ОДАТ ВА АНЪАНАЛАРГА АКСИОЛОГИК МУНОСАБАТНИ ЮКСАЛТИРИШНИНГ ГЕНДЕР ХУСУСИЯТЛАРИ

халқаро онлайн конференция
материаллари тўплами

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС
ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ГЕНДЕР ТЕНГЛИГИ
КОМИССИЯСИ**

**ФАРҒОНА ДАВЛАТУНИВЕРСИТЕТИ ҚОШИДАГИ ГЕНДЕР
ТЕНГЛИГИ ТАДҚИҚОТЛАР МАРКАЗИ**

**“ҚАЛБ НУРИ” АЁЛЛАР ВА УЛАРНИНГ ОИЛАЛАРИНИ
ИЖТИМОЙ-ҲУҚУҚИЙ ҚўЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ МАРКАЗИ**

**ЁШЛАРДА МИЛЛИЙ УРФ-ОДАТ ВА
АНЪАНАЛАРГА АКСИОЛОГИК
МУНОСАБАТНИ ЮКСАЛТИРИШНИНГ
ГЕНДЕР ХУСУСИЯТЛАРИ**

**халқаро онлайн конференция материаллари
тўплами**

20 май 2022 йил

Фарғона-2022

BIOLOGIYA YO'NALISHI TALABALARINI BIOLOGIC TADQIQOTLARNING ZAMONAVIY USULLARIGA DOIR BILIMLARINI RIVOJLANTIRISHDAGI YONDASHUVLAR TAVSIFI

Tursunov Mumtozjon G'ayratjon o'g'li
Farg'ona davlat universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Maqolada biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari, biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirish metodikasi, biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirish samaradorligi o'rganilgan. Shuningdek, biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirishdagi yondashuvlar tahlil qilingan.

Tayanch tushunchalar: biologiya, texnologiya, kompetentlik, takomillashtirish, pedagogik, texnologik, model, didaktik, shakl, metod, vosita, baholash, kreativ fikrlash, refleksivlik, ijodkorlik, pedagogik eksperiment.

Biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirishning samarali yondashuvlariga quyidagilarni kiritish mumkin:

- tizimli-jarayonli yondashuv tadqiqotning umumiy asosi sifatida ilmiy izlanish mantig'ini aks ettiruvchi muammoni qo'yish, asosiy va lokal maqsadlarni aniqlashtirish, qarama-qarshi fikrlar va nuqtai nazarlarni aynanlashtiruvchi qoidalar bilan tavsiflanadi hamda biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirish modelini ishlab chiqishni ta'minlaydi;

- aksiologik va refleksiv yondashuvlar strategiyaning nazariy-metodologik asosi sifatida nazariy tadqiqot yo'nalishlarini aniqlab beradi, uning umumiy ko'rinishini aks ettiradi. Mazkur yondashuvlar qadriyatlar tizimini aniqlash hamda biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirish tizimida qayta aloqani ta'minlashga imkon beradi;

- shaxsiy-faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv qo'yilgan maqsadga erishish uchun professor-o'qituvchi va talabalar faoliyatini tashkil etish mexanizmi va tartib-qoidalarini aniqlash, o'rganilayotgan hodisadan amaliy foydalanishning o'ziga xosliklarini ochib berishga yo'naltirilgan amaliy-yo'naltirilgan taktika sifatida namoyon bo'ladi.

Quyida mazkur metodologik yondashuvlarning mazmun-mohiyatini yoritib beramiz.

Tizimli yondashuv – ilmiy bilish hamda ijtimoiy amaliyot metodologiyasining yo'nalishi bo'lib, uning asosida ob'ektlarni tizim sifatida qabul qilinishi yotadi. Tizimli yondashuv tadqiqotchini ob'ekt yaxlitligini ochib berishga, uning aloqalari turli tiplarini aniqlashga hamda ularni yagona nazariy ko'rinishga keltirishga yo'naltiradi. N.Muslimovning fikricha, tizimli yondashuvning metodologik o'ziga xosligi uning tadqiqotlarni quyidagilarga yo'naltirishi bilan izohlanadi: ob'ekt yaxlitligini va uni ta'minlovchi mexanizmlarni ochib berish; murakkab aloqalarining turli tiplarini aniqlash hamda ularni yagona nazariy ko'rinishga keltirish; shuningdek, ob'ektning yaxlitlik xususiyatlarini, uning tuzilmasi hamda dinamikasini belgilash imkonini beruvchi murakkab ob'ekt o'zaro bog'langan modellarining ierarxik tizimi to'g'risidagi tasavvurlarni amalga oshiradi. Demak, tizimli yondashuvdan kelib chiqadiki, murakkab ob'ekt (tizim)ning o'ziga xosligi uning tarkibiy qismlarining alohida xususiyatlarini inkor etmaydi, aksincha, ma'lum bir tarkibiy qismlar orasidagi aloqa va munosabatlarga doir bog'lanishlarni hosil qiladi.

Tizimli-jarayonli yondashuv qoidalari taklif etilayotgan modelda qo'yidagicha aks etadi:

1. Tadqiqot ob'ektini yaxlit, barqaror va ichki o'z-o'zini tashkillashtiruvchi tuzilma komponentlari, funktsional aloqa va munosabatlar yig'indisi sifatida ifoda etish imkoniyatining mavjudligi. Biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir

bilimlarini rivojlantirish jarayoni tizimli-jarayon sifatida maqsadga yo'nalganlik, nazariy-metodologik, mazmunli-jarayonli, tashkiliy, natijaviy bloklar, ularning komponentlari va o'zaro funktsional aloqadorligining birgalikdagi harakati va o'zaro aloqadorligi sifatida ko'rib chiqish maqsadga muvofiq.

2. Mazkur yondashuvning ko'p qirraligi orqali boshqarish o'zaro aloqador va universal boshqaruv jarayonlari (rejalashtirish, tashkil etish, motivatsiya, nazorat va aloqador jarayonlar) majmuai sifatida namoyon bo'ladi. Bizning tadqiqotimizda mazkur jarayon metodik ta'minot (qo'llab-quvvatlash, do'stona munosabat, maslahat berish va biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirish)da o'z aksini topadi.

3. Oliy ta'limda mutaxassislar tayyorlash natijasida barcha ta'lim iste'molchilarining ehtiyoj va qoniqishlariga yo'nalganlik va uzluksiz uni yanada yaxshilanib borishiga erishish. Tizimli-jarayonli yondashuvning eng yaxshi jihati, har bir jarayonning "chiqish" natijalari, "kirish" (ehtiyoj) holatiga ob'ektiv bog'liq ekanligida aks etadi. Ana shu tarzda mazkur jarayon va modelning barcha komponentlarining yaxlitligi hamda uzluksizligi orqali biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirishda fanlararo aloqadorlikka erishiladi.

Har bir metodologik yondashuv qo'yilgan maqsadni amalga oshirishga imkon beruvchi ma'lum bir tamoyillar tizimi bilan bog'liq. Tamoyil deganda pedagogik modellar, tizim kabilarni ishlab chiqish jarayoniga qo'yiladigan talablar, boshlang'ich qoidalar tushuniladi. Tamoyillar tadqiq etilayotgan yo'nalishni shakllantirishga doir ob'ektiv talablarni aks ettiradi.

Tadqiqot doirasida ko'rib chiqilayotgan tizimli yondashuvning asosiy tamoyili biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirish tizimini ham yaxlit, ham qismlar (bloklar) yig'indisi sifatida tahlil etishni talab etuvchi yaxlitlik tamoyilidir. Mazkur tamoyil tizim haqidagi yaxlit tasavvurlarni saqlab qolgan holda tahlil etishga, tizimning "ichki tuzilishiga nazar solish"ga yo'naltirilgandir. Biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirish modelini o'zaro aloqador blok va elementlar yig'indisidan tashkil topgan tizimi sifatida ko'rib chiqish mumkin. Mazkur tamoyil nafaqat ta'lim oluvchining alohida xatti-harakatga munosabatini ko'rish, balki uni yaxlit olamning bir qismi sifatida alohida voqelikni idrok etishga o'rgatishga ham imkon beradi.

Tadqiqot jarayonida tizimli-jarayonli yondashuvdan biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirishda keng foydalanildi. Bu esa, tadqiq etilayotgan pedagogik hodisani modelning har blokida sodir bo'layotgan tuzilmalar, komponentlari, funktsional aloqadorlik va ularni boshqarish nuqtai nazaridan yaxlitlikda tasavvur qilish imkonini berdi. Aynan tizimli va jarayon bilan aloqador yondashuv sintezi asosida o'rganilayotgan muammoning ob'ektiv va to'liq manzarasini hosil qilish mumkin. U bosqichma-bosqichlilik, boshqaruvchanlik va natijaviylik bilan tavsiflanadi.

Biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirish modelini ishlab chiqishda reflektiv va aksiologik yondashuvlarni qo'llash ham muhim ahamiyatga ega.

"Refleksiya" tushunchasi odatda, eksperimental tadqiqotlar asosida qo'lga kiritiladigan turli hodisa va dalillarning psixologik mohiyatini ochib berish tamoyili sifatida ko'rib chiqiladi.

Aynan refleksiya o'z ichki dunyosi va borlig'i manzarasini yaratish bilan bog'liq inson qobiliyatini o'zida aks ettiradi. Biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirish jarayoniga reflektiv yondashuvni tatbiq etishning asosiy o'ziga xos xususiyatlari quyidagilarda aks etadi:

- ta'lim oluvchilarni tashqi muhitga to'g'ridan-to'g'ri tobelik va biror bir ob'ektning sub'ekti sifatida unga nisbatan qarshilikni hosil qilish;
- tashqi dunyoni irodaviy faollik, mashburiyat, umumlashgan va maqsadga yo'naltirilgan tarzda aks ettirish;
- irodaviy sifatlarni rivojlantirishning zarurligini tushunish;

- o'z oldiga aniq maqsad qo'yish, ya'ni o'z xatti-harakatlarni fikriy tizimga solish va uning oqibatlarini tasavvur qilish;

- o'z-o'zini nazorat qilish, kasbiy vazifalarni hal etish jarayonida yuzaga keladigan tanlov vaziyatida sodir bo'lgan holat yuzasidan o'z-o'ziga hisobot berish.

Refleksiya o'zida tushunish, taqqoslash, qiyoslash, maqsadni belgilash, rejalashtirish, prognozlash, o'z-o'zini nazorat qilish, o'z-o'zini baholash, o'z-o'zini korrektsiyalashni aks ettiradi.

Biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirishda refleksiv yondashuvni qo'llash talabalar va professor-o'qituvchining faol hamkorligini yo'lga qo'yish, kasbiy shakllanish jarayonida talabalarining individual imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga imkon beradi.

Aksiologik yondashuvning tadqiqiy maqomi biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirishning tizimli-funksional modelida turli xil vazifalarni amalga oshirish imkonini beradi: gnostik (biologik bilimlarni rivojlantirish uchun ijtimoiy ahamiyatli qadriyatlarni aniqlash); yo'naltiruvchi (biologik bilimlarni rivojlantirish doir ehtiyojlarni qondirish uchun zarur qadriyatlarni tanlab olish); informatsion biologik bilimlarni rivojlantirishga doir qadriyatlarning xilma-xilligidan xabardor bo'lish); baholovchi (ijtimoiy va shaxsiy qadriyatlar o'rtasida o'zaro aloqadorlikni hosil qilish); texnologik (ijtimoiy va shaxsiy qadriyatlar tizimini shakllantirish yo'llari, metod va vositalarini aniqlashtirish); integrativ (pedagogik jarayonning ijtimoiy ahamiyatli qadriyatlari va ta'lim oluvchilarning shaxsiy talablarini o'zaro uyg'unlashtirish).

Mazkur funksiyalarni amalga oshirish nafaqat ijtimoiy va shaxsiy qadriyatlar tizimini shakllantirish, balki har bir talaba shaxsida ularni qaror toptirish yo'llarini izlab topishga imkon beradi. SHuningdek, biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirish jarayonini samarali tashkil etish uchun zarur shart-sharoit yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Муслимов Н.А. Касб таълими ўқитувчисини касбий шакллантиришнинг назарий-методик асослари: Пед. фан. док. ... дисс. – Т.: ЎМКХТТКМОҚТИ, 2007. – Б.74.
2. Педагогика / В.А. Слостенин [и др.]. – М.: Школа-Пресс, 1997. – С.512.
3. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / С.А.Смирнов [и др.]. – М.:Академия, 1998. – С.16.
4. Стефанов Н. Мультипликационный подход и эффективность. – М.: Прогресс, 1996. – 251 с.
5. Яковлев Е.В. Педагогическое исследование: содержание и представление результатов. – Челябинск: Изд-во РБИУ, 2010. – 317 с.

ВОПРОСЫ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В УЗБЕКСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАДИЦИЯХ

*профессора Нам ГУ О'М. Аскарлова научный сотрудник
Нам ГУ Г.Н. Нарзуллаева*

Аннотация: По узбекской традиции и соответствующие социальные роли формируются в процессе социализации личности. Поведенческое поведение детей, воспитывающихся в семье, отражает асимметрию мужских и женских ролей, а регулирование объема такого поведения осуществляется родителями.

Ключевые слова: мальчики и девочки, метод воспитания, отцы, деды, братья, дяди, однословие, твердость, правильное слово, бесстрашие, самодисциплина, гордость, подражание.

	<i>ривожланишида зоявий таълимотларнинг ўрни</i>	
<i>Vahromova M.</i>	<i>Gender tenglik siyosati ustuvor masala</i>	223-225
<i>Хабидуллаев М.О.</i>	<i>Коррупциянинг олдини олиш ва унга қарши курашда оила институтининг роли</i>	225-227
<i>Мелибоева С</i>	<i>Оилавий хунармандчилик қадриятларининг оила фаровонлигини таъминлашдаги ўрни</i>	227-230
<i>Темиров Н.С.</i>	<i>Ёшларга инсоний тенглик ва инсоний қадриятларни сингдиришида ижтимоий мухит тахлили</i>	230-232
<i>Ўроқова О.Ж.</i>	<i>Шамсирой ҳасанованинг ижодида романтик йўналишининг ўзига хос услуби</i>	232-234
<i>Жарқинов Д.У.</i>	<i>Олий техник таълим йўналиши талабларда ижодий ҳамкорлик кўникмаларини ривожлантиришида замонавий таълим тизими</i>	234-235
<i>Мавлонов И.Х.</i>	<i>Ўзбекистон тараққиётининг янги босқичида миллий юксалишининг ижтимоий-фалсафий мазмуни</i>	236-239
<i>Абдураҳмонов Ф.З.</i>	<i>Янги Ўзбекистон тараққиётида ёшларнинг зоявий бирлашувига эришиши ва мафкуравий тарбия масалалари</i>	239-241
<i>Тураханов А.А.</i>	<i>Акмеологик ёндашув асосида чақириққача ҳарбий таълим йўналиши талабаларида жисмоний-тактик кўникмаларни ривожлантиришининг педагогик модели ва таълим технологияси</i>	241-244
<i>Азамов Ж.</i>	<i>Олий таълим муассасаларининг академик ва молиявий автономиясининг ўзига хос хусусиятлар хусусиятлари</i>	244-246
<i>Tursunov M.G'.</i>	<i>Biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirishdagi yondashuvlar tavsifi</i>	247-249
<i>Асқарова Ў.М. Нарзуллаева Г.Н.</i>	<i>Ўзбеккона тарбия анъаналарида гендир тенглик масалалари</i>	249-253
<i>Boymirzayev Q.</i>	<i>Abu Abdulloh Rudakiy qarashlarida axloqiy va siyosiy-huquqiy g'oyalarning aks ettirilishi</i>	253-257
<i>Boymirzayev Q.</i>	<i>Abu Abdulloh Rudakiy asarlarida axloqiy tamoyillarning falsafiy talqini</i>	257-260
<i>Xamidov Sh.</i>	<i>Janubiy koreya va o'zbekiston respublikasi bilan diplomatik munosabatlar</i>	260-263
<i>Мухаммадалиева И</i>	<i>Таълимда гендер ёндашувга оид халқаро тажриба</i>	263-265